

**ПРАВОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИДЕНТИЧНОСТИ:
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ**

LEGAL COMPONENT OF IDENTITY: SOCIO-CULTURAL DIMENSION

КУВАЕВА САИДА АСКЕРОВНА,

кандидат социологических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет».

ТЛЕХАТУК АСКЕР КАСЕЕВИЧ,

кандидат социологических наук, доцент,

директор филиала ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» в

городе Белореченске.

KUVAYEVA SAIDA ASKEROVNA,

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor,

FSBEI HE "Adygea State University".

TLEKHATUK ASKER KASEEVICH,

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor,

Director of the branch of the Adygea State University in Belorechensk.

Статья посвящена изучению особенностей формирования правовой идентичности личности в социокультурном контексте. Современные социально-политические, экономические, духовно-нравственные условия общественной жизни предлагают гражданам обширный выбор самоопределения, особенно в правовом аспекте. В этой связи рассмотрение вопросов формирования правовой идентичности личности приобретает все большую актуальность. В статье рассмотрены различные подходы ученых-правоведов к изучению темы правового самоопределения. Преимущественное число исследователей сходится во мнении относительно неразрывности правовой идентичности с личностными качествами индивида. Ввиду этого также рассмотрены особенности правовых принципов, как основополагающих регуляторов правовой сферы.

The article is devoted to the study of the peculiarities of the formation of the legal identity of a person in a socio-cultural context. Modern socio-political, economic, spiritual and moral conditions of public life offer citizens an extensive choice of self-determination, especially in the legal aspect. In this regard, the consideration of the issues of the formation of the legal identity of the individual is becoming increasingly relevant. The article discusses various approaches of legal scholars to the study of the topic of legal self-determination. The majority of researchers agree on the continuity of legal identity with the personal qualities of an individual. In view of this, the features of legal principles as fundamental regulators of the legal sphere are also considered.

Ключевые слова: право, социум, государство, идентичность, гражданин.

Key words: law, society, state, identity, citizen.

Социально-политические изменения, произошедшие в российском обществе, заставляют политологов, правоведов страны разрабатывать новые и еще более совершенные концепции государственного устройства и права.

Поиск чего-то нового в методологии знания обоснован классической рациональностью, пребывающей в кризисном состоянии. Данная ситуация привела к созданию нового правового понимания, характерной чертой которого выступает право как реальность, которая создается и реализуется посредством гражданской позиции населения государства.

Современный человек с точки зрения субъекта права предстает в качестве результата сочетания ни одной детерминационной составляющей.

В правоведении сохраняется представление о субъекте права как о лице, наделенном способностью обладать правами и исполнять юридические обязанности. Такая концепция является идеальной и значимой в контексте легализации граждан в социальных правоотношениях. Признание субъекта права со стороны органов государственной власти, как и прежде, обладает актуальностью.

Как справедливо отмечает Н.В. Исаева, наука и практика могут значительно продвигаться в данном вопросе при помощи изучения субъекта права в качестве субъекта правовой идентификации. [3, с. 15].

Современная теория идентичности располагает точкой зрения о существовании двух видов идентичности: личностной (индивидуальной), которую понимают как набор характеристик, которые делают человека подобным самому себе и отличным от других и социальной, трактуемой в терминах группового членства, принадлежности к группе, включенности в какую-либо социальную категорию. Важно отметить, что объединяющим моментом большинства научных исследований современной науки выступает противопоставление личностной и социальной идентичностей и этот факт находит отражение и в правоведении.

На основании антрополого-культурологического подхода к онтологии и гносеологии права, И.Л. Честнов предлагает рассматривать субъект права (каковым «всегда является человек, хотя и не всегда выступает от своего имени») как социальный субъект, конструируемый социумом. Среди участников такого конструирования автор выделяет: власть (государственная власть, правящая элита); референтную группу, которая «формирует юридические (социальные) статусы, внося правовые инновации в существующую структуру – правовую систему»; «народ – широкие массы, которые легитимируют правовую инновацию элиты (референтной группы)» [7, с. 17].

Субъект права характеризуется как индивидуальность и как социальная личность. Стоит отметить точку зрения о значимости выделения личной самоидентификации наряду с групповой идентификацией. Сложности самоидентификации человека в условиях современности, по мнению В.Г. Графского, связаны с тенденцией понимания личности, в первую очередь, как существо социализированное, но без учета индивидуальных потребностей в саморазвитии, самосовершенствовании, самоопределении, особенно в правовом [2; с. 55].

По мнению исследователей, формирование правовой идентичности субъекта права неразрывно связано с его личностью. Правовая идентичность, при этом, выступает в качестве бытия личности, ее самореализации и самосознания, основанной на освоении и принятии правовых норм как высшей ценности, в связи с чем формируется правовая активность субъекта права.

Правовая составляющая идентичности основывается на положениях, обосновывающих тесную взаимосвязь правосознания и правового статуса субъекта. Отечественная традиция теоретических правовых учений рассматривает правовое положение личности отдельно от правосознания и правовой культуры индивида. Принято считать, что аспекты правовой деятельности личности являются самостоятельными по отношению друг к другу единицами. Хотя взаимосвязь между ними не отрицается, они не изучаются в качестве элементов единой системы. Известно, что исходящая от социума правовая информация принимается субъектом общества не в полной мере, а лишь в тех аспектах, которые касаются его жизнедеятельности. Складывающееся в результате восприятия информации правовое сознание с присущими ему

качествами и особенностями является результатом социализации, происходящей посредством наделения гражданина определенными правами и обязанностями. Именно правосознание мотивирует человека к совершению юридически значимых действий, ведущих к изменению правового статуса лица. Динамичная структура взаимодействия правового сознания и статуса гражданина именуется правовой идентичностью [5, с. 10].

По мнению А.А. Бабанова, при рассмотрении правовой составляющей идентичности нельзя не принимать во внимание психологическую составляющую данного феномена. Несмотря на то, что сферы изучения юридических наук и психологии имеют точки соприкосновения, точная схема взаимодействий дисциплин не выработана в полной мере [1, с. 10].

Правовая составляющая идентичности подразумевает самоопределение субъекта права и определение его тождественности самому себе по ходу развития социальных отношений. Отмечается, что данное тождество не всегда означает полное совпадение явления с самим собой в каждый конкретный период, а помогает индивидуализировать себя в плане реализации правосубъектности.

Характеризуя правовые основания идентичности, следует выделить ведущие регуляторы правовой системы – это правовые ценности и правовые статусы. Правовыми ценностями являются утвержденные и закрепленные социально значимые представления о благе. Иными словами, официальное выражение конкретных мотивов поведения. Здесь надо отметить непрямой характер соотношения правовых ценностей с социальными и правовыми ценностями. Объясняется это тем, что ценность является субъективным способом восприятия человеком окружающей действительности. Это значит, что объективированные в нормативной форме ценности, поддерживаемые государством или даже большинством населения, могут и не совпадать с реальными ценностными ориентациями отдельного индивида или коллектива. Отличительной чертой правовой идентичности является то, что ее носитель разделяет тот набор ценностей, который лежит в основе того или иного правопорядка. Поэтому идентификация возможна не с «правом вообще», которого не существует в исторически определенном пространстве и времени, а лишь с конкретной правовой системой.

Правовые принципы – это основополагающие идеи, которые определяют общий смысл и содержание нормативно-правового регулирования в относительно широкой сфере, охватывающей правовой институт, отрасль права или систему права в целом. Правовые принципы являются наиболее компактным и действенным выражением правовой доктрины и идеологии, а также основанием для выработки и формулирования множества конкретных нормативных положений. Именно принципы, в которых проявляется дух правовой системы, выступают одним из основных факторов, детерминирующих отношения между правом и личностью. Индивидуальное и групповое восприятие права в значительной мере зависит от того, с какими принципами права сталкивается носитель идентичности и как эти принципы воплощаются в юридической практике.

Ярким примером воздействия правовых принципов на правовую составляющую идентичности является положение ч. 2 ст. 19 Конституции Российской Федерации, где раскрывается принцип равенства граждан перед законом и судом: «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств» [6, с. 28].

Право, регулируя процессы идентификации россиян, гарантирует легитимацию правового порядка, и в этой связи существенную роль играют права человека и конституционные ценности, которые определяют идентичность. Самоидентификация человека связана восприятием своих прав и ценностей, предписываемых конституцией. Именно поэтому понятие идентичности связано с конституционными ценностями. Однако природа взаимодействия

конституционных ценностей и идентичности не изучена и не урегулирована целиком и полностью.

Ведущей целью в условиях модернизирующейся России является единение российской нации. К ценностным ориентирам, в первую очередь, важно отнести укрепление позиций права в институте российской идентичности и утвердить такую позицию на всех уровнях деятельности социума. Отмечая важность понимания и осмысления политики формирования идентичности, считается важным, чтобы деятели науки объединили все свои усилия для поддержания научного поиска. Нельзя забывать, что основная роль в формировании идентичности отводится интеллектуальной элите, которая создает проекты и ценности, постепенно внедряющиеся в традиции и приобретающие значимость для всего социума. В условиях множественных взаимодействий современного общества общей задачей граждан страны выступает выявление специфических и универсальных компонентов формирования новых идентичностей. Право, являясь неотъемлемым условием совершенствования личности должно быть присуще всем традиционно выделяемым индивидуальным субъектам (гражданам, иностранцам, лицам без гражданства). Данный факт будет приниматься всеми без исключения в том случае, когда право начнет восприниматься формальным равенством свободных граждан в социуме. Диалог и коммуникация необходимы в нынешнюю эпоху постиндустриального общества, как показатели равенства и свободы каждого отдельно взятого индивида в общественных отношениях. В таких условиях будет возможна реализация «равнодостоинного правового общения», что, как следствие, приведет к положительным сдвигам относительно идентификационных процессов жизни общества. Именно тогда, когда каждый гражданин осознает принципиальную важность института права в контексте его собственной идентичности, наше государство и мировое сообщество в целом, выйдет на абсолютно новый уровень развития всех сфер жизнедеятельности общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабанов А.А. Интеграционный аспект психолого-правового анализа дефиниции «правовая идентичность» // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2012. № 4. С. 9-13.
2. Графский В.Г. Права личности: необходимо новое толкование известной философско-правовой формулы // Права человека и современное государственно-правовое развитие / Отв. ред. А.Г. Светланов. М.: ИГП РАН, 2007. С. 74-87.
3. Исаева Н.В. Индивидуальный субъект права как субъект правовой идентичности // Вестник РГГУ. Серия «Юридические науки». 2012. № 3. С. 14-19.
4. Капицын В.М. Идентификационный подход к конструированию институтов права // Система права в Российской Федерации: проблемы теории и практики: Материалы V Международной научной конференции, 19-20 апреля 2010 г. М.: РАП, 2011. С. 132-144.
5. Резников Е.В. Нормативный компонент правовой идентичности // Философия права. 2012. № 5. С. 27-29.
6. Резников Е.В. Понятие правовой идентичности // Право и современные государства. 2014. № 1. С. 9-14.
7. Честнов И.Л. Социальное конструирование правовой идентичности в условиях глобализации // Вестник РГГУ. Серия «Юридические науки». 2010. № 14. С. 15-20.

© Куваева С.А., Тлехатук А.К., 2022.